

PROJETO DE EXTENSÃO AMAMENTE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM CURSO PARA PROFISSIONAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

AMAMENTE EXTENSION PROJECT: AN EXPERIENCE REPORT OF A COURSE FOR PROFESSIONALS OF THE BRAZILIAN UNIFIED HEALTH SYSTEM

PROYECTO DE EXTENSIÓN AMAMENTE: RELATO DE EXPERIENCIA DE UN CURSO PARA PROFESIONALES DEL SISTEMA ÚNICO DE SALUD

Gilvânia Patrícia do Nascimento Paixão ¹

Maria Cristina Santos Santana ²

Aloysia Graça Costa Unfried ³

Tatiane Pina Linhares Santos ⁴

Rafaela Guimarães Freitas ⁵

Manuscrito submetido em: 26 de abril de 2024.

Aprovado em: 24 de julho de 2025.

Publicado em: 17 de outubro de 2025.

Resumo

A amamentação apresenta benefícios para o bebê e para a mãe. Por isso, os órgãos de saúde recomendam o aleitamento desde o nascimento, mantendo exclusivo até os seis meses de vida, e complementada até os dois anos. O Projeto de Extensão Amamente - Curso de amamentação para profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), foi criado com o propósito de promover um espaço para fortalecimento da amamentação, a partir do aperfeiçoamento de profissionais de saúde. Relatar a experiência vivenciada no âmbito do projeto de Extensão Amamente, voltado para qualificação de profissionais do SUS em aleitamento humano. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, referente à realização de um curso de aperfeiçoamento ministrado de forma remota, por

¹ Doutora em Enfermagem pela Universidade Federal da Bahia. Professora no Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da Universidade do Estado da Bahia. Líder do grupo de Pesquisa sobre o Cuidado em Enfermagem.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6539-482X> Contato: gpaixao@uneb.br

² Mestra em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado da Bahia. Coordenadora de Campo do Programa de Residências em Medicina de Família e Comunidade e Multiprofissional em Saúde da Família da Fundação Estatal Saúde da Família. Membro do grupo de Pesquisa sobre o cuidado em enfermagem.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4198-5910> Contato: marisantanaresidencia@gmail.com

³ Mestra em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado da Bahia. Servidora no Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia. Membro do Grupo de Pesquisa sobre o Cuidado em Enfermagem.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0327-603X> Contato: alobonfim@hotmail.com

⁴ Doutoranda em Ecologia Humana e Gestão Socioambiental e Mestra em Educação e Diversidade pela Universidade do Estado da Bahia. Professora na Universidade do Estado da Bahia. Membro do Grupo de Pesquisa sobre o Cuidado em Enfermagem.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7082-8175> Contato: tpina@uneb.br

⁵ Residente de Enfermagem em Saúde da Família pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Graduada em de Enfermagem pela Universidade do Estado da Bahia. Membro do Grupo de Pesquisa sobre o Cuidado em enfermagem.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1112-3917> Contato: rafaellafreitas_02@hotmail.com

meio da plataforma Microsoft Teams. Participaram 102 profissionais de saúde atuantes no SUS, distribuídos nos estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. O curso foi composto por sete encontros virtuais, com duração média de duas horas cada. Ao final, foi aplicado um formulário de avaliação, no qual os participantes destacaram a relevância do conteúdo para a prática profissional e a atualização de conhecimentos. A avaliação geral do curso foi positiva, sendo considerado "ótimo" por 93,4% dos participantes e "bom" por 6,6%. A iniciativa contribuiu para o fortalecimento da amamentação na Atenção Primária à Saúde, ao oferecer atualização técnica e científica, instrumentalizando os profissionais para o manejo de intercorrências e para a prevenção do desmame precoce.

Palavras-chave Amamentação; Profissionais de Saúde; Educação Continuada; SUS.

Abstract

Breastfeeding offers benefits for both the baby and the mother. Therefore, health agencies recommend breastfeeding from birth, maintaining exclusive breastfeeding until six months of age, and supplemental breastfeeding until two years. The Amamente Extension Project - Breastfeeding Course for Professionals of the Unified Health System (SUS), was created to promote a space for strengthening breastfeeding through the development of health professionals. To report the experience of the Amamente Extension Project, aimed at qualifying SUS professionals in human breastfeeding. Descriptive, experience-report study of a breastfeeding development course for health professionals working in the SUS. 102 health professionals working in the SUS in the states of Bahia, Pernambuco, and Rio Grande do Norte participated. Seven classes were taught online via the Microsoft Teams platform, lasting an average of two hours. A course evaluation form was administered at the final meeting, and most participants responded that the course contributed to their work by updating their knowledge and improving breastfeeding management practices. 100% of participants rated it positively (93.4% excellent and 6.6% good). The course provided SUS healthcare professionals with the opportunity to supplement their academic and professional training, updating their knowledge with scientific basis, and being better equipped to assist with complications and, thus, contributing to the prevention of early weaning.

Keywords: Breastfeeding; Healthcare Professionals; Continuing Education; SUS.

Resumen

La lactancia materna ofrece beneficios tanto para el bebé como para la madre. Por lo tanto, los organismos de salud recomiendan la lactancia materna desde el nacimiento, manteniendo la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad y la lactancia materna complementaria hasta los dos años. El Proyecto de Extensión Amamente - Curso de Lactancia Materna para Profesionales del Sistema Único de Salud (SUS). Informar sobre la experiencia del Proyecto de Extensión Amamente, dirigido a la cualificación de profesionales del SUS en lactancia materna humana. Estudio descriptivo, de relato de experiencia, de un curso de desarrollo de lactancia materna para profesionales de la salud que actúan en el SUS. Participaron 102 profesionales de la salud que actúan en el SUS en los estados de Bahía, Pernambuco y Rio Grande do Norte. Se impartieron siete clases en línea a través de la plataforma Microsoft Teams, con una duración media de dos horas. Se administró un formulario de evaluación del curso en la reunión final, y la mayoría de los participantes respondió que el curso contribuyó a su trabajo al actualizar sus conocimientos y mejorar las prácticas de gestión de la lactancia materna. El 100% de los participantes lo calificó positivamente (93,4% excelente y 6,6% bueno). El curso brindó a los profesionales de la salud del SUS la oportunidad de complementar su formación académica y profesional, actualizando sus conocimientos con base científica y estando mejor preparados para atender las complicaciones, contribuyendo así a la prevención del destete precoz.

Palabras clave: Lactancia materna; Profesionales de la salud; Educación continua; SUS.

Introdução

A amamentação é reconhecida pelo mundo como uma prática natural de vínculo entre mãe e bebê. O leite humano possui diversas vantagens nutricionais, imunológicas e anti-inflamatórias, o que contribui para a redução da morbimortalidade. A amamentação precisa ser bem direcionada e incentivada para sua efetiva promoção (Brasil, 2015; Melo; Oliveira, 2023; Sodré; Santos, 2023).

Muitos são os benefícios da amamentação para o binômio mãe e bebê. Para a saúde da mulher, pode-se citar a melhor involução uterina (o útero volta ao seu tamanho normal mais rapidamente), redução no risco de hemorragia e anemias, maior contato e vínculo mãe e bebê, eliminação do peso que ganhou na gestação, diminuição do risco de câncer de mama e ovários, praticidade (sem custos e pronto para o bebê consumir). Para a criança, os benefícios também são inúmeros, tais como proteção contra infecções, alergias, desnutrição, problemas dentários e respiratórios, além de ser a principal estratégia na prevenção de mortes infantis (Vieira *et al.*, 2020; Araújo; Avelino, 2022; Oliveira; Souza, 2023).

Tendo em vista todos esses benefícios, o Ministério da Saúde (MS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS) corroboram sobre a importância do aleitamento humano e recomendam que esta prática deve ser iniciada nas primeiras horas após o nascimento, mantida de forma exclusiva até os seis meses de vida, e complementada até pelo menos os dois anos (Brasil, 2015; Brasil, 2019).

Para que a amamentação seja difundida e colocada em prática, verifica-se a necessidade de promoção, apoio e incentivo ao aleitamento humano na Atenção Primária à Saúde e humanizada, com vistas a minimizar complicações e prevenir intercorrências (Costa; Miranda; Koopmans, 2023). Neste sentido, as ações dos profissionais de saúde devem estar pautadas no conhecimento científico, e boas práticas de saúde, levando em conta a vontade e autonomia dos sujeitos aos que prestam cuidados. Para alcançar tal assistência, atividades de educação permanente precisam acontecer com frequência, visando a atualização dos profissionais, e por conseguinte, melhor manejo e orientação da população assistida (Hayashi, 2020).

No que tange a necessidade de educação permanente e continuada, é importante fazer uso das metodologias educacionais mais acessíveis e flexíveis, que superem os desafios enfrentados para a realização de atividades educativas na saúde, principalmente pela

indisponibilidade de tempo e espaço. Para tanto, se faz necessária a utilização de estratégias pedagógicas que possibilitem espaços dialógicos cooperativos para uma aprendizagem crítica e reflexiva (Santos, 2019).

Nesse sentido, muitas vezes não é possível promover ações e atividades de educação com profissionais de saúde em formato presencial, seja por questões relacionadas a suas agendas, indisponibilidade de horários, falta de local e profissionais habilitados e disponíveis. Além disso, a falta de recursos para aquisição de materiais e equipamentos, podem se tornar um dificultador para realização e efetivação das atividades de educação permanente nesse formato (Rodrigues *et al.*, 2020).

Diante disso, para realização das atividades de educação continuada para profissionais de saúde pode-se buscar ferramentas tecnológicas que consigam inserir vários atores qualificados no processo de cuidado (Veras, 2023). O formato *on-line* constitui-se como uma potencialidade à atualização dos conhecimentos já adquiridos e qualificação das práticas profissionais, sendo um excelente recurso tecnológico para promover atividades educativas de qualificação para grupos grandes e de diversos espaços geográficos (Hayashi, 2020, Botelho; Silva, 2021).

Na perspectiva de consolidar e atualizar conhecimentos e experiências já vivenciados pelos profissionais da Equipe de Saúde da Família em relação à amamentação, surge o projeto de Extensão 'Amamente - Curso de amamentação para profissionais do SUS', com o objetivo de promover um espaço para fortalecimento da amamentação, a partir do aperfeiçoamento de profissionais que estão na "linha de frente" junto às lactantes e lactentes. Assim, o presente trabalho tem como objetivo relatar as experiências de realização de um curso de aperfeiçoamento de amamentação para profissionais de saúde que atuam no SUS.

Metodologia

O presente trabalho caracteriza-se como um estudo descritivo, tipo relato de experiência, de abordagem qualitativa, elaborado a partir da vivência de um curso de aperfeiçoamento de amamentação para profissionais de saúde que atuam no SUS, intitulado "AMAMENTE". O relato de experiência pode apontar algumas características exploratórias importantes a respeito de um determinado assunto, como também possibilita apresentar a educação em saúde como método de enfrentamento dos problemas identificados na prática (Estevão; Sousa, 2023).

O Curso Amamente foi dividido em sete encontros, dispostos no quadro 1, e foi coordenado e ministrado por uma professora doutora, enfermeira de formação, com apoio de duas discentes, sendo uma mestranda do programa de saúde coletiva e uma graduanda do curso de Jornalismo e multimeios, sendo esta última, bolsista do projeto. Todas são vinculadas à Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Participaram 102 profissionais de saúde dos diversos núcleos e municípios, com predominância na Bahia.

A divulgação foi feita pelas redes sociais (*Instagram* e *WhatsApp*), no qual os interessados deveriam preencher um *google forms* contendo informações sobre idade, gênero, formação, município, turno e dia para acontecer os encontros, sendo o turno da segunda-feira à noite escolhido. Desse modo, o curso Amamente foi realizado no período de agosto a novembro de 2023, e os encontros aconteceram nas segundas-feiras, sempre às 20 horas, através da plataforma de videoconferências *Microsoft Teams*, com duração média de duas horas. Os conteúdos foram ministrados por meio de aulas teóricas e práticas, com a utilização de vídeos, manequins artificiais e bonecos para demonstrações do manejo da amamentação.

Ao final do último encontro, os participantes foram convidados a realizar a avaliação do curso, sendo então disponibilizado o Formulário Google que pode ser acessado através do link: <https://forms.gle/UnkE6x24sxnZsXtJ9>. O Formulário contou com as seguintes perguntas: 1) Categoria Profissional; 2) Município; 3) Gênero (masculino, feminino, outro); 4) Idade (20-29, 30-39, 40-49, 50 ou mais); 5) Como o curso Amamente contribuiu para o seu trabalho enquanto profissional no manejo da amamentação? 6) Como você avalia o curso? (ótimo, bom, regular, ruim).

A frequência dos participantes foi disponibilizada e consolidada por formulário, e todos os participantes que conseguiram alcançar 75% de frequência foram certificados pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão da UNEB.

Descrição dos Relatos

Nas etapas iniciais do projeto, foram realizadas diversas reuniões com o objetivo de definir as temáticas centrais e as estratégias metodológicas a serem adotadas. Simultaneamente, foi conduzida uma ampla revisão da literatura científica e técnica relacionada à amamentação, com foco em aspectos como fisiologia, posicionamento e desmame.

Com o curso estruturado, iniciou-se sua divulgação por meio das redes sociais institucionais e pessoais, como Instagram e WhatsApp. Para isso, foram elaborados materiais gráficos (ver Figura 1), contendo QR Codes que direcionavam os interessados diretamente para o processo de inscrição.

Figura 1 – Card de divulgação do curso AMAMENTE

Fonte: própria (2024)

Passado o período de inscrição, 102 profissionais realizaram sua inscrição. Inicialmente, o curso foi idealizado para os profissionais de nível superior, atuantes na atenção básica e/ou rede hospitalar. No entanto, outros profissionais solicitaram e entendemos a importância de ampliar o curso para profissionais que atuam na rede de cuidados da linha materno-infantil (unidades de saúde da família, maternidades/hospitais, centro de parto natural e banco de leite humano). Sendo assim, os inscritos tinham categorias profissionais variadas, a saber: enfermeiros, odontólogos, médicos e outros (doulas, agentes comunitários de saúde e técnicos de enfermagem), conforme gráfico 1.

As participantes estavam na faixa etária entre 20 e 50 anos, eram do gênero feminino e residiam, em sua maioria, nos municípios baianos de Senhor do Bonfim, Juazeiro, Itaberaba, Campo Formoso, Sento Sé, Andorinha, Filadélfia e Itiúba. Também houve participantes dos municípios de Petrolina-PE e Caicó-RN.

Com o intuito de facilitar a comunicação ao longo do curso, foi criado um grupo no WhatsApp, no qual apenas as administradoras (professora e alunas) tinham permissão para enviar mensagens. Por esse canal, foram compartilhadas informações essenciais, como o

cronograma completo do curso (Quadro 1) e os links de acesso aos encontros. Semanalmente, na véspera de cada atividade, era enviado um card com lembretes sobre a data, o horário, o tema e o link de acesso, conforme ilustrado na Figura 2.

Gráfico 1 – Categoria profissional. Participantes do curso Amamente.

Fonte: própria (2024).

Quadro 1 – Programa do curso Amamente - manejo da amamentação para profissionais de saúde do SUS, segundo números de encontros, datas, conteúdos e carga horária. Bahia (2024).

ENCONTRO	DATA	TEMA/CONTEÚDO
1	07/08/2023	Importância da Amamentação, Avaliação Gestacional (como avaliar, anamnese e principais informações a ser dada ainda no pré-natal) e Puerperal (O que se deve observar na primeira visita puerperal? Quais testes fazer com o bebê?).
2	21/08/2023	Biomecânica da sucção e os primeiros ajustes para uma boa mamada (Fisiologia da lactação, posicionamento do bebê, posições da mamada, pega assimétrica, sucção nutritiva/não nutritiva, revezamento de mamas, sinais de boa mamada, exercícios orais).
3	04/09/2023	Manejo da Amamentação 1: Espectro da mastite (Ingurgitamento, Mastite inflamatória, Mastite bacteriana, abscesso, estreitamento ductal, Mastite subclínica e de repetição).
4	18/09/2023	Manejo da Amamentação 2: hipo/hipergalactia, traumas mamilares, Fenômeno de Raynaud, D-MER, dor crônica.
5	09/10/2023	Manejo da Amamentação 3: bebês que não sugam, greve e perturbação na amamentação; lactogestação e amamentação em tandem.
6	06/11/2023	Desafios da amamentação na atualidade: Álcool, medicações, trabalho (protocolos de armazenamento e como aquecer e oferecer), Estudo de caso.
7	20/11/2023	Desmame gradual

Fonte: Elaborado pela autora.

Durante os encontros, os participantes eram instigados a levantar suas dúvidas e a expor suas vivências. Alguns optavam por abrir o microfone e falar, enquanto outros preferiam digitar no chat. Todos os encontros eram gravados, mediante permissão dos participantes, e o conteúdo era baixado para posterior inserção no canal oficial da iniciativa no YouTube. Este material encontra-se com acesso público, conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 2 – Card do primeiro encontro do curso AMAMENTE.

Fonte: própria (2024)

Figura 3 – Canal do youtube @AMAMENTE.

Fonte: própria (2024)

Em cada encontro era enviado um *link* de frequência daquele dia, que após o encerramento da aula era automaticamente bloqueado. Os participantes que atingiram 75% da frequência tiveram expedido um certificado, conforme figura 4.

Figura 4– Modelo de certificado do curso AMAMENTE.

Fonte: Certificado expedido pelo Núcleo de Pesquisa e Extensão.

Ao final do curso, foi solicitado que os participantes respondessem um formulário de avaliação, sendo que 61 o fizeram. A maioria dos participantes considerou o curso como ótimo (93,4%), como demonstrado no gráfico 2.

Gráfico 2 – Avaliação do Curso. Participantes do curso Amamente
Como você avalia o curso Amamente

61 respostas

Fonte: própria (2024).

Destaca-se que o formulário de avaliação apresentou aos participantes uma questão subjetiva: Como o Curso Amamente contribuiu para o seu trabalho enquanto profissional no manejo da amamentação? Nesse sentido, foi apontado que o curso superou as expectativas

e oportunizou aos profissionais de saúde atualização do conhecimento e aperfeiçoamento das práticas, conforme as seguintes respostas:

“Com atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos já adquiridos e mudança de práticas que já estavam obsoletas e desatualizadas.”

“Proporcionou maior segurança na hora de orientar e novos conhecimentos”

“O curso me capacitou para melhorar a qualidade do meu trabalho e para saber avaliar e identificar problemas na amamentação, como também saber orientar e tratar algumas disfunções”

“Foi de grande importância pois assim posso ajudar as gestantes, puérperas e seus familiares que acompanho em minha micro área”

“Contribuiu muito! Sou enfermeira da atenção básica, fazendo residência e recebo muitas puérperas com queixas acerca da amamentação, e ter feito o curso me ajudou muito a saber orientar de forma melhor essas pacientes”

“Me ajudou a ter segurança no manejo das situações relacionadas à amamentação”

“O curso esclareceu termos e especialmente condutas utilizadas de forma equivocada, assim contribuindo na qualificação do cuidado à mulher em aleitamento”

“O Curso excedeu minhas expectativas, pela gama de conhecimentos que foram disponibilizados. Maravilhoso!”

“Acrescentou muito para minha prática profissional enquanto enfermeira obstetra”

Em relação a modalidade de realização do curso, foi apontado que a modalidade *online* foi assertiva por agregar um maior número de participantes de diferentes localidades e possibilitou uma maior adesão ao curso, pois facilitou a participação num horário mais flexível, promoveu uma interação de diversos profissionais, de vários municípios e estados, contribuindo para a troca de experiências e vivências dos múltiplos atores da APS e serviços que atendem a mulher e criança. No que tange o contexto dos cursos na modalidade a distância, autores destacam como uma modalidade de ensino que promove o aperfeiçoamento da prática através de análise crítico reflexiva dos profissionais de saúde que atuam em APS (Zuchetti *et al.*, 2019).

Vários profissionais de saúde relataram que o curso foi abordado em uma linguagem clara e de fácil entendimento, com embasamento na literatura atual. Enfatizaram que a experiência de participar do curso foi de grande valia, pois permitiu a atualização e aperfeiçoamento dos conhecimentos já adquiridos e mudança de práticas que já estavam obsoletas e desatualizadas.

Diante da reconhecida importância da qualificação dos profissionais do SUS que atuam com o binômio mãe-bebê, o curso *Amamente* demonstrou-se uma ferramenta eficaz e de fácil assimilação. Mostrou-se, ainda, um instrumento potencializador para a identificação e avaliação de desafios relacionados à amamentação, contribuindo de forma significativa para o aprimoramento do cuidado ofertado pelos profissionais de saúde, especialmente no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS).

Destaca-se que o profissional de saúde deve buscar formas qualificadas e acolhedoras no cuidado à mulher que amamenta, bem como estratégias para superar os desafios que possam surgir, fortalecendo vínculo com a lactante e preservando sua autonomia em relação à amamentação (Siqueira; Sanches; Mattar, 2019).

Considerações Finais

A oferta de espaços dialógicos de troca de saberes, aliada ao estímulo à aprendizagem crítica e reflexiva, foi viabilizada por meio da extensão universitária e do uso de tecnologias educacionais a distância. Nesse contexto, o curso *Amamente* configurou-se como um ambiente propício ao fortalecimento da amamentação, ao promover o aperfeiçoamento de profissionais que atuam no cuidado à mulher e à criança durante a gestação, o puerpério e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil.

Ao final do percurso formativo, o curso proporcionou aos profissionais de saúde do SUS a oportunidade de complementar sua formação acadêmica e profissional, atualizando seus conhecimentos com base em evidências científicas e tornando-os mais aptos a manejar intercorrências na amamentação. Dessa forma, contribuiu para a prevenção do desmame precoce e para a promoção da saúde materno-infantil.

Diante dos resultados alcançados, recomenda-se a ampliação e a disseminação de estratégias de qualificação profissional com foco na amamentação, bem como em outras temáticas fundamentais à promoção da saúde integral na Atenção Primária à Saúde (APS) e nos demais serviços do SUS.

Referências

ARAÚJO, S. C.; AVELINO, B. S. S. Aleitamento materno até os seis meses de idade: uma revisão literária. **Research, Society and Development**, v.11, n.14, p.e363111436418, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i14.36418>

BOTELHO, F. V. U.; SILVA, A. P. C. Educação a distância e metodologias ativas. **Diá-Logos**, v.23, n.1, p.52–65, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5377/dialogos.v23i1.14754>

BRASIL. **Guia alimentar para crianças menores de 2 anos**. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_crianca_2019.pdf

BRASIL. **Saúde da criança: aleitamento humano e alimentação complementar**. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Disponível em: https://bvsmis.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf

COSTA, I. S. M.; MIRANDA, P. Q.; KOOPMANS, F. F. Atuação do Enfermeiro na Prevenção de Mastite Puerperal na Atenção Básica de Saúde. **Epitaya E-books**, v.1, n.28, p.157-167, 2023. DOI: <https://doi.org/10.47879/ed.ep.2023700p157>

ESTEVIÃO, T. A.; SOUSA, M. N. A. Capacitação interprofissional sobre gestão da demanda, acolhimento e classificação de risco na Atenção Primária à Saúde. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v.23, n.2, 2023. DOI: <https://doi.org/10.25248/reas.e12031.2023>

HAYASHI, C. Tecnologias digitais na Educação a Distância: fases, modelos, plataformas e ferramentas. **Research, Society and Development**, v.9, n.10, p.e8079109295, 2020. DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i10.9295>

MELO, A. S.; OLIVEIRA, A. C. D. Importância do Aleitamento Materno como base para o crescimento neonatal. **Revista Saúde dos Vales**, v.1, n.1, 2023. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/rsv/article/view/244>

OLIVEIRA, J.; SOUZA, A. Q. O papel do enfermeiro frente ao aleitamento materno na Atenção Básica à Saúde. **Revista de Saúde Dom Alberto**, v.10, n.2, p.43-62, 2023. Disponível em: <https://revista.domalberto.edu.br/revistadesaudedomalberto/article/view/839>

RODRIGUES, D. C.; PEQUENO, A. M. C.; PINTO, A. G. A.; Carneiro, C.; MACHADO, M. F. A. S.; MAGALHÃES Júnior, A. G.; NEGREIROS, F. D. S. Permanent education and matrix support in primary health care: family health routine. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v.73, n.6, p.e20190076, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0076>

SANTOS, L. B. **O uso das tecnologias da informação e comunicação na educação permanente de trabalhadores para a saúde: um olhar sobre o AVASUS**. 2019. 81 f. Tese (Doutorado em Educação Profissional em Saúde) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 2019.

SIQUEIRA, P. B. C.; SANCHES, M. T. C.; MATTAR, M. J. G. Desafios e avanços na qualificação em "Aconselhamento em amamentação" de enfermeiros da ESF no município de Taubaté - SP. **Boletim do Instituto de Saúde**, v.20, n.1, p.74–82, 2019. DOI: <https://doi.org/10.52753/bis.2019.v20.34552>

SODRÉ, V. T.; SANTOS, A. P. S. Implicações Psicológicas em mulheres que tiveram dificuldade em amamentar bebês prematuros. In: ZEIDAN, F. T. B.; PADILHA, J. N.; DIAS, E. S.; SILVA, R. B.; BARRETO, M. Y. B. (Orgs.). **Coletânea Ludovicense de Psicologia**, 2023. v.2, p.100-110.

VERAS, G. S. **Aleitamento materno: desenvolvimento, implementação e avaliação de um curso online para profissionais da Atenção Primária à Saúde de Ji-Paraná/RO.** 2023. 120f. Dissertação (Mestrado em Gestão do Cuidado em Enfermagem) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2023.

VIEIRA, C. M. ; FREITAS, H. M. B. ; ZANO, B. P.; ANVERSA, E. T. R. Promoção do aleitamento materno exclusivo na visão dos profissionais de uma Estratégia Saúde da Família. **Research, Society and Development**, v.9, n.8, p.e796986355, 2020. DOI: <https://doi.org/10.33448/rsd-v9i8.6355>

ZUCHETTI, M.; COSTA, M. R.; PAZ, A. A.; SOUZA, A. C. Contribuições de um curso de especialização em saúde da família para a prática profissional do enfermeiro. **Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais**, v.4, n.esp, p.53-65, 2019. Disponível em: https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/44171/1/2019_art_mzuchetti.pdf